

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 787.8

DOI: 10.5281/zenodo.15170129

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ МУЗЫКИ ДЛЯ ЭРХУ В КИТАЕ

ЦЫКИНА Ю.Ю.,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: suleimani@mail.ru**ЧАН Лю,**

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Аспирант; e-mail: jasoncaffreytc@mail.ru

Аннотация. Музыка эрху развивалась в течение длительного периода времени и прошла путь от сельской местности к храму, от народной к профессиональной, демонстрируя общую тенденцию времени: от народной культуры к современной. В историческом процессе непрерывной специализации и модернизации музыка эрху постепенно выработала ряд многообразных региональных стилей и соответствующих культурных образцов. Помимо общих черт и качеств, региональные стили музыки для эрху имеют определенные локальные особенности (в частности, музыка эрху, основанная на инструментальных вокальных каденциях; базирующаяся на творчестве древних литераторов и т.д.). В статье рассмотрено значение проекта Лю Тяньхуа «Совершенствование традиционной китайской музыки» (1924 г.), который послужил отправной точкой превращения эрху в солирующий инструмент. Выявлены особенности региональных школ эрху: Цзяннани, Юй, Цинь, Шу. Омечено, что представленные образцы представляют собой, в основном, народную форму музыкального языка и стиля, но не способ существования. Объектом исследования является процесс формирования и развития специфических региональных моделей музыки эрху. Предмет – региональные стили музыки для эрху в Китае. Основополагающими методами явились методы анализа, синтеза, позволившие выявить особенности региональных стилей музыки эрху, их стилевых и жанровых особенностей. Можно сделать вывод, что музыка эрху берет свое начало в древней китайской культуре, а обычаи разных регионов придали музыке эрху ярко выраженные локальные культурные особенности. В целом, как сам инструмент, так и музыка эрху за последние сто лет претерпели значительную трансформацию, отразив различные региональные стили звучания и их различные культурные формы.

Ключевые слова: музыка эрху, Лю Тяньхуа, Лю Вэньцин, Цзяннаньская музыка, школа Юй, школа Цинь, школа Шу

Для цитирования: Цыкина Ю.Ю., Чан Л. Формирование и развитие региональных стилей музыки для эрху в Китае. // *Сервис plus*. 2025. Т.19. №1. С.90-99. DOI: 10.5281/zenodo.15170129.

Статья поступила в редакцию: 28.12.2024.

Статья принята к публикации: 14.03.2025.

THE DEVELOPMENT OF REGIONAL MUSICAL STYLES FOR THE ERHU IN CHINA

Yu.Yu. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, professor; e-mail: suleimani@mail.ru

Liu CHANG,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

Postgraduate student; e-mail: jasoncaffreylc@mail.ru

Abstract. Erhu music has developed over a long period of time and has gone from rural to temple, from folk to professional, demonstrating the general trend of time: from folk culture to modern culture. In the historical process of continuous specialisation and modernisation, erhu music has gradually developed a number of diverse regional styles and corresponding cultural patterns. In addition to common features and qualities, regional styles of erhu music have certain local characteristics (in particular, erhu music based on instrumental vocal cadences; based on the works of ancient literati, etc.). The article considers the significance of Liu Tianhua's project «Perfection of Traditional Chinese Music» (1924), which served as a starting point for the transformation of erhu into solo instrument. The peculiarities of the regional erhu schools: Jiangnan, Yu, Qin, and Shu are revealed. It is noted that the presented samples mainly represent the folk form of musical language and style, but not the way of existence. The object of the study is the process of formation and development of specific regional models of erhu music. The subject is regional styles of erhu music in China. The fundamental methods were the methods of analysis, synthesis, which allowed us to identify the features of regional styles of erhu music, their style and genre features. It can be concluded that erhu music originated in ancient Chinese culture, and the customs of different regions gave erhu music distinct local cultural features. Overall, both the instrument itself and erhu music have undergone significant transformation over the past hundred years, reflecting different regional sound styles and their various cultural forms.

Keywords: erhu music, Liu Tianhua, Liu Wenjing, Jiangnan music, Yu school, Qin school, Shu school

For citation: Tsykina, Yu.Yu., Chang, L. (2025). The development of regional musical styles for the erhu in China. Service plus, 19(1), 90-99. DOI: 10.5281/zenodo.15170129. (In Russ.).

Submitted: 2024/12/28.

Accepted: 2025/03/14.

Введение

С точки зрения академической науки эрху является сравнительно молодым инструментом: его история насчитывает всего тысячу лет. Данный срок гораздо меньше, чем у струнного инструмента Пипа, и даже у духовых инструментов – флейт Шэн и Сяо. Однако в процессе исторического развития музыка эрху стала зеркальным отражением культурных изменений и социального развития, рассказывая о прошлом, настоящем и даже будущем. С начала XX в. и сам инструмент, и музыка для эрху развивались под влиянием новой музыкальной культуры и при поддержке профессиональных музыкантов, в результате чего появилась уникальная категория «музыка эрху». Постепенно сформировалась и современная форма эрху, сложился определённый набор профессиональных норм: настройка струн, особенности аппликатуры и техника смычка. Сегодня эрху – это не только самая важная специфическая особенность китайского оркестра народных инструментов, но и музыкальный инструмент, который может существовать в различных исполнительских пространствах и адаптироваться к различным акустическим условиям.

Хронологически первым сочинением для эрху является произведение Лю Тяньхуа (1895-1932) «Песнь среди болезни» (1915 - 1923 гг.). В общей сложности Лю Тяньхуа сочинил 10 произведений для этого инструмента, в которых не только ввел западные композиторские приемы, но и в определенной степени заимствовал скрипичные техники, реализовав слияние восточной и западной музыки. Благодаря проекту Лю Тяньхуа «Совершенствование традиционной китайской музыки» (1924 г.) эрху постепенно превратился из вспомогательного инструмента в ведущий, став настоящим солирующим инструментом на концертной сцене [1]. Так Лю Тяньхуа оказал значительное влияние на развитие музыки эрху, заложив основы для её современной интерпретации и преобразования. Произведения Лю Тяньхуа, основанные на традиционном музыкальном языке Китая, стали важной вехой в процессе интеграции народной музыки и современности, создавая уникальный музыкальный стиль с глубокими культурными корнями.

С развитием музыки для эрху композиторы Лю Вэньцин и Тань Дунь продолжили эту традицию, привнося новые идеи и техники исполнения, что способствовало созданию разнообразных стилей: цзяннаньский, хэнаньский, циньский и шуский. Каждый из этих региональных стилей приносит уникальный характер и образ, подчеркивающий богатство и многообразие китайской музыкальной культуры.

Таким образом, музыка для эрху не только отражает определенные традиции, но и представляет динамичное поле для роста, экспериментов и культурного обмена, что делает её важной частью как национальной, так и мировой музыкальной сцены.

Литературный обзор

Изучение исследований по проблематике статьи позволило объединить их в несколько групп.

Первая категория публикаций включает в себя историю и развитие китайского инструмента эрху. Среди них работы Лю Бэймао, Юхуэй [1] и Ху Чжипин [4], в которых рассматривается выдающийся вклад Лю Тяньхуа в развитие эрху.

Исследования второй группы содержат информацию о нескольких уникальных региональных стилях музыки эрху, возникших в результате современной трансформации китайской музыки эрху. Среди них публикации Ван Хайюаня [2], Цяо Цзяньчжуна [5], Лю Цзе [8] и Ян Ханя [10], в которых рассматривается выдающийся вклад региональных деятелей культуры и искусства в развитие музыкальных стилей эрху.

Несмотря на обилие литературы по этим вопросам, необходимо отметить, что до сих пор не хватает всесторонних и глубоких исследований региональных стилей эрху, как они проявились в процессе модернизации.

Методология и методы

При рассмотрении данной темы автор использовал принципы научности, объективности, а также историзма. Принцип научности позволил определить проблематику работы, а также использовать методы, адекватные тематике работы. Принцип объективности дал возможность выявить наиболее значимые события при рассмотрении

особенностей региональных стилей эрху и корректно их интерпретировать. Принцип историзма позволил обосновать наиболее значимые события в развитии региональных стилей эрху в их историческом развитии.

В ряду теоретических методов наиболее востребованными явились методы анализа, синтеза, позволившие выявить особенности региональных стилей музыки эрху, их стилевых и жанровых особенностей. Среди эмпирических методов необходимо выделить метод сравнения стилей музыки для эрху, а также конструктивных и исполнительских особенностей инструмента в ряде регионов Китая.

Результаты

Проект Лю Тяньхуа «Совершенствование традиционной китайской музыки» (1924 г.) явился основой для постепенного превращения эрху из вспомогательного инструмента в солирующий [1]. Стоит отметить, что преподавание игры на эрху Лю Тяньхуа заимствовал из скрипичного метода обучения, создав 47 тренировочных пьес для эрху. Эта методика позволила изменить традиционные взгляды на преподавание игры на эрху, открыв профессиональный способ обучения. Выдающийся вклад Лю Тяньхуа в музыку эрху заключается не только в том, что он стал пионером новой эры современной музыки эрху, но и в том, что он заложил краеугольный камень для последующей специализации и современной трансформации музыки эрху на пути «совершенствования традиционной китайской музыки». В музыкальной форме, языке и стиле своих десяти произведений Лю Тяньхуа широко использовал традиционный китайский музыкальный язык, который, несомненно, красочен и примечателен, подчеркивая народные корни современной музыки эрху и выявляя народную направленность современной музыки эрху, которая, можно сказать, происходит от народной, но не привязана к ней.

После Лю Тяньхуа появились современные эрху-композиции Лу Сютана (1911-1966), Лю Бэймао (1903-1981), У Бочао (1903-1949), а также «Эрцюань Иньюэ» (二泉映月) [«Лунный свет над фонтаном»] народного музыканта Хуа Яньцзюня (1893-1950), «Любо цю» (流波曲) [«Ритмичная песня»] Сунь Вэньмина (1928-1962), которые

внесли значительный вклад в современное преобразование музыки эрху.

После образования Китайской Народной Республики искусство эрху вступило в золотой период активного развития под руководством новой китайской политики в области литературы и искусства. В период социалистической революции и строительства (1949-1978) профессиональное развитие музыки эрху ускорилось, и в 1963 г. во время «Шанхайской весенней недели музыки» был проведен первый Всекитайский конкурс эрху, на котором было отобрано не только несколько выдающихся произведений, но и группа прекрасных исполнителей на эрху. Опираясь на народную музыку, они совершили прорыв в технике игры на эрху, а также умело интегрировали технику игры на западных струнных инструментах (например, скрипке). Благодаря активному участию профессиональных композиторов и исполнителей художественный уровень и исполнительское искусство музыки эрху беспрецедентно повысились: она постепенно диверсифицируется по стилю, а традиционные техники исполнения приобретают новое художественное выражение. Двойной скачок в создании музыки эрху и технике исполнения способствовал быстрому развитию музыки эрху в Новом Китае и в то же время ускорил специализацию музыки эрху.

В период Реформ и открытости (с 1978 г.), наряду социалистической модернизацией общества, в музыке эрху произошли новые радикальные изменения. С увеличением частоты международных культурных обменов, музыка эрху также развивалась в китайских и зарубежных музыкальных обменах, и совершила качественный скачок в тематике, жанре, технике, языке и других аспектах [2].

Во-первых, появились масштабные произведения, такие, как «Размышления на Великой стене» Лю Вэньцзина, которые значительно продвинули специализацию музыки эрху; во-вторых, из-за большего влияния западной современной музыки на китайскую музыку появилась «новая волна» народной инструментальной музыки. Именно «новая волна» дала толчок к формированию современного стиля музыки эрху, такой как «Двойные башни» Тан Дуна, где сочетаются

народные и современные композиторские техники. С другой стороны, музыка эрху постепенно переключается с популярным музыкальным стилем, а также предпринимает трансграничные попытки, так что появляются песни эрху в стиле джаз, поп-песни, рок, дающие новый опыт, основанный на новом тембре и новых особенностях исполнения.

Стоит также отметить, что музыка эрху также сделала серьезный шаг в сторону интернационализации, которая больше не ограничивается внутренней сценой в Китае, а появляется на крупных музыкальных фестивалях по всему миру как образец китайской музыки и культуры, становясь связующим звеном между китайской и зарубежной музыкой и культурным обменом, и завоевала широкое признание в международном сообществе.

В процессе специализации и модернизации в музыке эрху постепенно проявились различные региональные музыкальные стили, и, в конечном счете, возникла серия музыкальных стилей, основанных на общей схеме «современной культуры». К моделям региональной культуры, основанным на фольклоре, относятся музыка эрху Цзяннани, школа Юй, школы Цинь, школы Шу и т.д. Однако «музыка эрху», о которой здесь идет речь, строго говоря, не является «народной» музыкой – это, в основном, народная форма музыкального языка и стиля, но не способ существования.

Цзяннаньская музыка эрху использует красочные народные мелодии Цзяннани, уходящие корнями в древние жанры фольклора, т.н. «цзяннаньский шелк и бамбук» и другую народную музыку [6]. Например, в «Янчжоуской частушке» Чжу Чаньяо использована традиционная цзяннаньская народная песня «Цветок жасмина», а мелодия песни «Жатва» Ван И взята из цзяннаньской народной песни «Урожай». Эти произведения демонстрируют особенности культуры Цзяннани в их исторической ретроспективе. Цзяннаньская музыка эрху отличается и особой пальцевой техникой: скольжение, вибрато и орнаментика, а техника смычка отличается большей деликатностью и элегантностью [17].

Музыка на эрху в регионе Цзяннань имеет несколько локальных особенностей:

1. Мелодии эрху в Цзяннани, как правило, мягкие и текучие, полные лиризма, что легко вызывает отклик у слушателей.

2. Яркая эмоциональная окраска, которая достигается с помощью техники игры, передавая печаль, нежность или радость.

3. Региональные особенности: Природные и культурные элементы Цзяннани глубоко влияют на стиль музыки на эрху: многие произведения передают образы гор и водоемов Цзяннани, народных сказаний.

4. Многообразие техники игры проявляется в скольжении по струнам, дрожании и вибрации, что делает музыку более живой и многогранной.

5. Гармоническое сопровождение: музыка на эрху часто исполняется в сочетании с другими инструментами (такими как чжэн, дицзян или другие), создавая многослойные гармонии, которые обогащают музыкальное выражение.

6. Многие мелодии на эрху в Цзяннани имеют аутентичные корни и часто исполняются на народных мероприятиях, что придает музыке особую жизненную атмосферу.

Таким образом, музыка на эрху в Цзяннани не только обладает уникальной техникой исполнения, но и глубоко ценится за свою культурную значимость, отражая тонкость и богатство культуры Цзяннани.

Таким образом, Цзяннаньская музыка эрху – это наиболее зрелый региональный стиль, который был создан благодаря выдающемуся вкладу таких мастеров, как Лю Тяньхуа, Хуа Яньцзюнь, Лу Сютан, Сунь Вэньмин, поэтому он является важным культурным образцом и имеет перспективу дальнейшего развития в Цзяннани.

Хэнань (Юй), расположенная на Центральных равнинах, также отличается богатством фольклора, в частности, музыка оперы Юй демонстрирует свое уникальное художественное значение. Именно этот уникальный колорит Центральных равнин привлекает внимание композиторов и делает «Музыку эрху в хэнаньском стиле» особенной. Среди ее выдающихся произведений – «Повествовательная песня северной Хэнань», «Хэнаньская песня», «Каприз оперы Юй», «Про-

гулка в Хэнань» и др. Все эти произведения полностью опираются на музыкальный язык и стиль оперной музыки Юй. В частности, «Повествовательная песня севера Хэнани» Лю Вэньцзиня полностью опирается на музыкальные материалы и эстетические характеристики хэнаньской оперы и местной музыки, отражая тесную связь между музыкой эрху стиля Юй и хэнаньской оперой, а также традиционной инструментальной музыкой.

Музыка хэнаньского эрху имеет следующие особенности:

1. Мелодия хэнаньского эрху относительно проста и незамысловата, часто содержит богатые эмоции, которые легко находят отклик у людей.

2. Хэнаньская музыка эрху находится под глубоким влиянием местного фольклора и культуры, и содержание песен часто включает в себя местные жизненные сцены, демонстрируя локальные особенности.

3. Устойчивый ритм часто сочетается с ритмическими особенностями традиционной оперы, делая музыку более организованной.

4. Разнообразие техник: в исполнении часто используются глиссандо, вибрато и трель, что делает музыку более многослойной и выразительной.

5. Многие произведения хэнаньского эрху отличаются повествовательным характером, выражая содержание народных преданий.

6. Исполнители на эрху в большинстве случаев являются самоучками, сохраняя большое количество традиционных мелодий.

Таким образом, Хэнаньская музыка эрху не только уникальна по мелодике и технике исполнения, но и отражает глубокое наследие региональной культуры Хэнань.

Именно благодаря мастерскому использованию регионального музыкального языка и применению новых музыкальных композиционных техник ряд песен эрху («Повествовательная песня севера Хэнани») приобретает уникальный и явный «юйский» колорит.

Нетрудно заметить, что в музыке эрху стиля Юй четко прослеживается «фольклорный» подход. Это проявляется в использовании музыкального материала, который использует национальный метод развития инструментальной музыки, в обрамлении профессиональными композициями.

Таким образом, являясь своего рода «региональной культурой», музыка эрху стиля Юй, с одной стороны, опирается на традиции культуры. Центральных равнин, а с другой стороны, она тесно связана с процессами современной трансформации музыки эрху в XX веке. Поэтому она также остается образцом «современной культуры».

Циньский стиль эрху зародился в середине 1950-х гг. и к концу 1950-х гг. получил свое законченное выражение. 1980-е гг. явились периодом зрелости циньской школы эрху, которая продолжает развиваться и по сей день.

Культурное наследие эрху школы Цинь – это «Культура Сань Цинь» Шэньси, а народная музыка, которая питает ее, – это народная музыка северной Шэньси при основополагающей роли оперы Циньцян. Поэтому эрху школы Цинь – это также своего рода «народная», «региональная культура». Его основателем был Лу Риун, шедевром которого стал «Каприс на тему Циньцян» (1958), сочиненный им в соавторстве с Чжао Чжэньсяо. Данное произведение первоначально было ансамблевым произведением, но в 1960 г. оно было адаптировано как сольное произведение для эрху. Как репрезентативное произведение музыки эрху школы Цинь, оно отразило влияние репертуара Циньцян и кантатного творчества, и поэтому отличается заметным оперным стилем. Музыка сходна с юйским стилем музыки эрху, но имеет и свои отличия:

1. Шэньсийский стиль эрху находится под глубоким влиянием местной оперы и народной музыки. Поскольку циньцян является одним из наиболее характерных театральных жанров Северо-Западного Китая, его музыкальный тематизм глубоко запечатлен в региональной культуре Северо-Западного Китая, напоминающий людям о его местных обычаях и природных особенностях. «Каприс на тему Циньцян» заложил основу формирования и развития музыки эрху циньской школы как своеобразного стиля регионального фольклора. В целом, циньская музыка эрху часто сохраняет циньцянские мелодии в более полном, инструментальном, виде, что является важной культурной характеристикой циньской музыки эрху [7].

2. Техника игры на шэньсийском эрху была усовершенствована на основе традиционных

техник игры на эрху. Исполнители часто используют богатые выразительные приемы, такие как глиссандо, вибрато и трель, чтобы подражать певческому и исполнительскому стилю Циньцяна. Кроме того, эрху Шэньси уделяет внимание эмоциональному выражению музыки и подчеркивает драматизм и выразительность музыки, делая ее более яркой и трогательной.

3. Будучи одним из мест зарождения древней китайской культуры, Шэньси обладает богатыми историческими и культурными ресурсами. В процессе длительного развития музыка эрху Шэньси вобрала в себя большое количество элементов народной музыки и оперы, сформировав уникальный художественный стиль. Этот стиль не только отражает культурные особенности региона Шэньси, но и воплощает образ жизни и эмоциональную экспрессию местного населения.

В Юго-Западном Китае музыка эрху с региональными культурными особенностями относится к стилю эрху Шу. Самое раннее упоминание о создании Шуской школы эрху можно отнести к ученику Лю Тяньхуа Ю Пэну (1917-1946) [19], чьи три композиции для эрху – «Рапсодия Южного Ху», «Рифма пипы» и «Скачущие лошади на равнине» – заложили основу Шуской школы эрху. Любимый ученик Юй Пэна Дуань Цичэн (1924-2018) явился основоположником региональной музыки эрху школы Шу, поскольку привнес в нее язык и стиль музыки этнических меньшинств Юго-Запада. Шедевром Дуань Цичэна является «Рапсодия горы Далянь» (1959), которая имеет жанровые характеристики рапсодии, но использует музыкальный материал этнической группы Ляншань И, поэтому она имеет стиль песенно-танцевальной музыки данного этноса. В этом произведении следует выделить значительный состав оркестра, в чем также проявляются особенности школы Шу [20].

После 1960-х гг. искусство эрху школы Шу процветало интенсивно развивалось, и многие эрхуисты, основываясь на своих предшественниках, продолжали интегрировать этническую и народную музыку Шу в свои произведения (включая музыку И, тибетскую музыку, сычуаньский циньинь, сычуаньскую оперу, сычуаньские горные песни и т.д.), что вывело музыку эрху школы Шу на

новый эстетический уровень. Это в полной мере отражено в «Весеннем утре в Башане» Ли Цзи Юаня, «Сотне цветов, распустившихся на тысяче миль Ляншаня» Чжан Бинляо и Мин Дэ, а также в «Радостном месте бега реки», созданном на основе музыкальных материалов Сычуаньской оперы, в «Весеннем утре на хребте Мяо», созданном на основе «Летящих песен» Мяо [21].

Стилевые особенности сычуаньского эрху в основном отражены в следующих аспектах:

1. Сычуаньская музыка эрху находится под глубоким влиянием народной музыки и музыки этнических меньшинств западной Сычуани, а также горных песен северной Сычуани, образуя уникальные мелодии и ритмы. Благодаря этой региональной особенности сычуаньская музыка эрху имеет ярко выраженный местный колорит.

2. Сычуаньский эрху также имеет свои уникальные музыкальные формы. В то время как традиционная форма игры в основном сольная, в современности все чаще используются репертуарные и ансамблевые партии, что не только демонстрирует тембр и качество звучания эрху, но и расширяет выразительное пространство игры. Что касается техники, то сычуаньские композиторы уделяют внимание изменениям в тональных красках и инновациям в технике, что в совокупности составляет стилистические особенности сычуаньского эрху.

3. Сычуань имеет благоприятное географическое положение и глубокое историческое и культурное наследие. Народная музыка и музыка национальных меньшинств региона Сычуань дают богатый материал для создания сычуаньского эрху. Эти материалы были тщательно созданы композиторами, чтобы в полной мере отразить стилистические особенности сычуаньского эрху.

4. Интеграция с другими музыкальными жанрами: в процессе своего развития сычуаньское эрху не только впитало в себя особенности местной народной музыки, но и интегрировалось с другими музыкальными жанрами. Например, сотрудничество между эрху и электронной музыкой придало сычуаньскому эрху иной блеск. Ритмика и мелодика электронной музыки идеально сочетаются с мягкими эмоциями эрху, создавая беспрецедентный музыкальный стиль.

Таким образом, музыка эрху школы Шу – это особый образец региональной культуры, широко использующий народные музыкальные и музыкальные стили этнических меньшинств Юго-Западного Китая с центром в Шу.

Полученные результаты и их обсуждение

Таким образом, до того, как эрху (хуцинь) вступил на путь специализации, он всегда существовал как яркий представитель китайского фольклора. Чаще всего он сопровождал исполнение вокальной партии в опере, транслировал народную музыку в составе ансамбля. Именно развитие народной культуры обеспечило более глубокий фольклорный культурный залог для профессионализации и современной трансформации музыки эрху с начала XX в. Вступление на путь специализации, активное внимание и сбор образцов музыки эрху из разных регионов профессиональными музыкантами, привело к тому, что в процессе специализации и модернизации в музыке эрху постепенно возникла серия музыкальных стилей, основанных на общей схеме «современной культуры». В конечном счете, в общей картине современной культуры родилась серия моделей региональной культуры, основанных на фольклоре. Современная музыка эрху стала носителем духа современной китайской культуры, формой выражения современной китайской общественной жизни и внутреннего мира современного китайского народа. С точки зрения музыкальной формы, в музыке эрху есть не только сольные пьесы и концерты, но и концерты, размышления, фантазии, мадригалы и т.д., а ее форма, язык и стиль также представляют

собой несомненную «новую музыку». Данный тезис также справедлив и по отношению к форме, языку и стилю эрху. В то же время эрху, как струнный инструмент, также появляется на современной музыкальной сцене в различных формах и активно завоевывает международное пространство.

Заключение

За последние сто лет музыка эрху прошла путь от сельской местности до концертного зала. Эта метаморфоза – не только путь совершенствования искусства эрху, но и глубокая трансформация его культурной коннотации от народной культуры к современной. Музыка эрху уходит корнями в древнюю китайскую культуру, а обычаи разных регионов придают музыке эрху характерные региональные культурные особенности. Благодаря неустанному исследованию данного инструмента, музыка эрху представляет собой особую культурную модель в исполнительской практике. Музыка эрху также находится под глубоким влиянием творчества древних китайских литераторов, отражая высокие и чистые чувства и трансцендентность искусства литераторов с помощью музыкального языка. Прогрессивные тенденции времени и мультикультурный обмен отражаются в музыке для эрху (в частности, пересечении между музыкой эрху и популярной музыкой). В целом, и сам инструмент, и музыка эрху за последние сто лет достигли современной трансформации, и в общей современной культуре они показали разнообразные культурные модели, представляя различные региональные стили голоса и их различные культурные образцы.

Список источников

1. 刘北茂、育辉：《刘天华音乐生涯—胞弟的回忆》·人民音乐出版社·2004，第123页。= Лю Бэймао и Юхуэй, Музыкальная карьера Лю Тяньхуа – воспоминания его брата, // Народное музыкальное издательство, 2004, С. 123. [На кит. языке].
2. 汪海元：《20世纪二胡音乐创作的历史分期及其艺术特征》·福建师范大学硕士学位论文·2006，第2页。= Ван Хайюань, "Исторический этап создания музыки эрху и ее художественные особенности в XX веке", магистерская диссертация, // Фуцзяньский нормальный университет, 2006, С. 2. [На кит. языке].
3. 郑奋发：《建国十七年二胡艺术的创作与发展》·山东大学硕士学位论文·2010，第14页。= Чжэн Фэнфа, "Создание и развитие искусства эрху в семнадцать лет после основания КНР", магистерская диссертация, Шаньдунский университет, 2010, с. 14. [На кит. языке].

4. 胡志平：《胡琴曲中的新文人音乐—刘天华二胡曲审美特色初探》·载《黄钟》（武汉音乐学院学报）·1992年第4期，第51–54页。= Ху Чжипин, "Новая литературная музыка в песнях хуцинь: первоначальное исследование эстетических характеристик песен эрху Лю Тяньхуа". // Хуан Чжун (журнал Уханьской консерватории музыки), 1992, № 4, с. 51-54. [На кит. языке].
5. 乔建中：《论二胡艺术的现代精神》·载《人民音乐》·2011年第5期，第46页。= Цяо Цзяньчжун, "О современном духе искусства эрху", // "Народная музыка", 2011, № 5, с. 46. [На кит. языке].
6. 赵寒阳：《二胡高级教程》·同心出版社·2001，第87页。= Чжао Ханьян, Продвинутый курс игры на эрху, издательство "Тунсин", 2001, с. 87. [На кит. языке].
7. 李真贵、赵寒阳：《民族器乐文集》·中央音乐学院学报社·2000，第267页。= Ли Чжэньгуй и Чжао Ханьян: Антология национальной инструментальной музыки, Центральная музыкальная консерватория, 2000, с. 267. [На кит. языке].
8. 刘捷：《二胡音乐创作中的多元风格取向—以体裁、技法、地域、类型为经纬》·载《音乐艺术》（上海音乐学院学报）·2022年第4期，第149–161页。= Лю Цзе: "Композиция музыки эрху в различных стилях: жанр, техника, регион и тип как основа и узор", // Музыкальное искусство (Журнал Шанхайской консерватории музыки), 2022, № 4, с. 149 - 161. [На кит. языке].
9. 乔建中：《秦风、秦腔、秦派—二胡〈秦腔主题随想曲〉散议》·载《人民音乐》·1995年第9期，第12页。= Цяо Цзяньчжун, "Стиль Цинь, полость Цинь, школа Цинь - "Случайные песни на тему полости Цинь", // "Народная музыка", 1995, № 9, с. 12. [На кит. языке].
10. 杨涵：《蜀派二胡曲创作风格特征研究》·四川师范大学硕士学位论文·2012，第3页。= Ян Хань, "Исследование стилистических особенностей песен эрху школы Шу", магистерская диссертация, Сычуаньский нормальный университет, 2012, с. 3. [На кит. языке].
11. 田青：《中国音乐年鉴1996》，山东文艺出版社·2007，第559页。= Тянь Цин, ред. Китайский музыкальный ежегодник 1996, Шаньдунское издательство литературы и искусства, 2007, с. 559. [На кит. языке].
12. 彭志敏：《我看桑雨的〈纳兰容若辞意〉—兼论内容与形式的关系》·《黄钟》（武汉音乐学院学报）·1989年第2期，第35–39页。= Пэн Чжимин, "Я смотрю на "Риторику Налан Ронгруо" Сань Юя и на отношения между содержанием и формой", // Хуан Чжун (журнал Уханьской консерватории музыки), 1989, № 2, с. 35-39. [На кит. языке].
13. 田可文：《读〈月的悲吟〉》·《黄钟》（武汉音乐学院学报）·2012年第3期，第27页。= Тянь Кэвэнь, "Читая плач Луны", // Хуан Чжун (журнал Уханьской консерватории музыки), 2012, № 3, с. 27. [На кит. языке].

References

1. Liu, Beimao & Yuhui (2004). *刘天华音乐生涯-胞弟的回忆 [Liu Tianhua's Musical Career - Memoirs of His Brother]*. 民音乐出版社 [People's Music Publishing House], 123. (In Chinese).
2. Wang Haiyuan (2006). *20 世纪二胡音乐创作的历史分期及其艺术特征 [The historical stage of erhu music creation and its artistic characteristics in the 20th century]*: Master's thesis, Fujian Normal University. (In Chinese).
3. Zheng, Fengfa (2010). *建国十七年二胡艺术的创作与发展 [The Creation and Development of Erhu Art in the Seventeen Years after the Founding of the PRC]*: Master's thesis, Shandong University. (In Chinese).
4. Hu, Zhiping (1992). *胡琴曲中的新文人音乐-刘天华二胡曲审美特色初探》·载《黄钟》 [New Literary Music in Huqin Songs: An initial study on the aesthetic characteristics of Liu Tianhua's erhu songs', in Huang Zhong]. *武汉音乐学院学报 [Journal of Wuhan Conservatory of Music]*, 4, 51-54. (In Chinese).*

5. Qiao, Jianzhong (2011). 论二胡艺术的现代精神 [The Modern Spirit of Erhu Art]. 载《人民音乐》 [Folk Music], 5, 46. (In Chinese).
6. Zhao Hanyang (2001). 二胡高级教程 [Advanced Erhu Playing Course]. 同心出版社 [Tongxing Publishing House]. (In Chinese).
7. Li, Zhengui & Zhao, Hanyang (2000). 民族器乐文集 [An Anthology of National Instrumental Music]. 中央音乐学院学报社 [Central Conservatory of Music]. (In Chinese).
8. Liu, Jie (2022). 二胡音乐创作中的多元风格取向-以体裁、技法、地域、类型为经纬载 [Composition of erhu music in different styles: genre, technique, region and type as basis and pattern',]. 《音乐艺术》 (上海音乐学院学报) [Musical Arts. The Journal of Shanghai Conservatory of Music], 4, 149 - 161. (In Chinese).
9. Qiao, Jianzhong (1995). 秦风、秦腔、秦派-二胡〈秦腔主题随想曲〉散 [Qin Style, Qin Cavity, Qin School – «Random Songs on Qin Cavity Theme»]. 载《人民音乐》 [Journal of Folk Music], 9, 12. (In Chinese).
10. Yang, Han (2012). 蜀派二胡曲创作风格特征研究 [Research on the Stylistic Features of Erhu Songs of the Shu School]: Master's thesis. Sichuan Normal University. (In Chinese).
11. Tian, Qing et al. (2007). 中国音乐年鉴1996 [Chinese Music Yearbook 1996]. Shandong Literature and Art Publishing House. (In Chinese).
12. Peng, Zhiming (1989). 我看桑雨的〈纳兰容若辞意〉-兼论内容与形式的关系, 黄钟 [I look at San Yu's 'Rhetoric of Nalan Rongruo' and the relationship between content and form', Huang Zhong]. 武汉音乐学院学报 [Journal of Wuhan Conservatory of Music], 2, 35-39. (In Chinese).
13. Tian, Kewen (2012). 《读〈月的悲吟〉》·《黄钟》 [Reading the Moon's Lament', Huang Zhong]. 武汉音乐学院学报 [Journal of Wuhan Conservatory of Music], 3, 27. (In Chinese).